

POTENCIAIS INTERAÇÕES FÁRMACO-ALIMENTO DO CUPUAÇU (THEOBROMA GRANDIFLORUM SCHUM)

[Ciências da Saúde](#), [Farmácia](#), [Medicina](#), [Nutrição](#), [Volume 27 - Edição 127](#)
[OUT/23 SUMÁRIO / 05/11/2023](#)

POTENTIAL FOOD-DRUG INTERACTIONS OF CUPUASSU (THEOBROMA GRANDIFLORUM SCHUM)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10072863

Aretha Gomes de Omena¹

Sabrina Gomes de Omena²

Kamilly Prestes Martins³

Ronildo Oliveira Figueiredo⁴

RESUMO

Os alimentos têm potencial de interação com medicamentos e a ingestão simultânea de ambos pode impactar significativamente na farmacoterapia. Essas interações droga-alimento nem sempre são específicas e potencialmente alteram a farmacocinética e/ou a farmacodinâmica dos medicamentos. Os alimentos podem desencadear efeitos positivos ou negativos, a partir de interações em diferentes etapas do fármaco no organismo. As diferentes características físico-químicas dos alimentos, conferem potencial de interação com os fármacos. O

bioma amazônico confere às frutas da região sabores exóticos e potencial econômico, destacando-se especialmente o cupuaçu (*Theobroma grandiflorum* Schum), rica em polpa, amplamente consumida na Amazônia na forma de bebidas e doces. Foi desenvolvida uma revisão de literatura sobre as propriedades nutricionais do cupuaçu, identificando potenciais interações fármaco-nutriente e as respectivas implicações no efeito terapêutico dos fármacos. As evidências encontradas indicam que as características dos produtos derivados do cupuaçu representam as maiores interações, especialmente associadas ao pH ácido da fruta in natura e de seus derivados. Para neutralizar ou utilizar as interações fármaco-alimento de maneira positiva, deve-se conhecer profundamente tais interações, que ainda precisam ser completamente elucidadas, aliadas a uma abordagem multiprofissional da equipe de saúde para ajustar a prescrição dietética e a farmacoterapêutica.

Palavras-chave: Interação droga-alimento. *Theobroma grandiflorum*. Biodisponibilidade. Fármaco. Metabolismo.

ABSTRACT

Food has the potential for interaction with medications and the simultaneous intake of both can significantly impact pharmacotherapy. These food-drug interactions are not always specific and potentially change the pharmacokinetics and/or pharmacodynamics. Food may trigger positive or negative effects, based on interactions on different drug stages in the organism. The different physicochemical characteristics of foods provide potential to drug interaction. The Amazon biome gives the region's fruits exotic flavors and economic potential, especially cupuassu (*Theobroma grandiflorum* Schum), rich in pulp, widely consumed in the Amazon in the form of drinks and sweets. A literature review was developed on the nutrition properties of cupuassu, identifying potential food-drug interactions e their respective implication on the therapeutic effect of drugs. The evidence found indicate the characteristics of cupuassu derived products represent the major

interactions, especially associated with acid pH of the fresh fruit and its derived products. To neutralize or use food-drug interactions positively, these interactions must be deeply known, which still need to be completely elucidated, combined with a multi-professional approach by the healthcare team to adjust both dietary prescription and pharmacotherapeutics.

Keywords: Food-drug interaction. *Theobroma grandiflorum*. Bioavailability. Drug. Metabolism.

1. INTRODUÇÃO

A alimentação tem atuação direta em todas as fases da saúde humana seja por promover energia ou por absorver nutrientes necessário para atividades básicas. Porém, tornam-se vulneráveis a muitas doenças em todas essas fases. Portanto o uso de um fármaco faz-se indispensável na ação de recompor o bem-estar do paciente. Por esta razão, as interações entre medicamentos e nutrientes podem ocorrer e devem ser entendidas, pois podem mudar o efeito, meia-vida, a toxicidade, a absorção e aproveitamento de nutriente, além de influenciar no estado nutricional do indivíduo (KOZIOLEK et al., 2019).

Existem muitas interações potenciais entre medicamentos e nutriente devido ao uso generalizado de medicamentos, juntamente com a ampla variabilidade no estado nutricional, hábitos alimentares, composição alimentar e uso de suplementos dietéticos. Algumas dessas interações podem ser benéficas, desfavoráveis ou apresentar pequeno significado clínico (SPINA et al., 2016).

As razões para a ocorrência destes efeitos alimentares na biodisponibilidade oral são múltiplas e o efeito alimentar resultante pode ser considerado como a soma de todos estes processos. Em geral, os efeitos dos alimentos, baseiam-se nas interações entre o medicamento, a formulação e as condições fisiológicas dentro do trato gastrointestinal (KOZIOLEK et al., 2016). Além disso, os alimentos adocicados podem servir

como facilitadores para a administração de medicamentos devido à preferência inata pelo sabor mais doce (SERRA-MAJEM et al., 2018).

A prática popular de consumo de bebidas doces como chás e sucos de frutas no mundo, em especial no Brasil, é multifatorial e está associada a aspectos culturais. Além disso, deve-se levar em conta que o valor nutricional e medicinal nem sempre são considerados na hora de escolher o que consumir (MORAES, 2017). Desta maneira, esta prática pode alterar a ação farmacológica de medicamentos, implicando em potenciais efeitos adversos ou de toxicidade ao paciente. (POLAKA et al., 2022).

O consumo de frutas tem adquirido uma posição de destaque no cotidiano da alimentação do brasileiro, sejam elas processadas ou para o consumo “in natura”. Assim, a necessidade de uma alimentação saudável tem contribuído significativamente no aumento da produção de frutas tropicais (OLIVEIRA et al., 2020).

Os frutos tropicais, especialmente os tipicamente amazônicos, possuem grande valor econômico, cupuaçu (*Theobroma grandiflorum* Schum) é um desses frutos, amplamente cultivado no Norte no Brasil, tem sua maior produção no Pará. Sua polpa é muito apreciada pelo seu sabor ácido e fragrância intensa, mas também se destaca por ser um bom substituto do cacau no desenvolvimento de chocolate e de seus derivados (CUCAITA et al., 2014)

Diferentemente do cupuaçu, o cacau (*Theobroma cacao*) é a fruta mais conhecida do gênero *Theobroma*, devido principalmente ao consumo mundial do chocolate, alimento obtido a partir da fermentação de suas sementes. Sendo assim, o cupuaçu tem características semelhantes ao cacau que o tornaria um potencial culinário, mas que ainda permanece inexplorado pela culinária mundial (SILVA et al., 2020). Portanto, ainda são escassos os estudos que reportam a interação entre os compostos bioativos presentes no cupuaçu e as atividades de fármacos.

Nesse contexto o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre as propriedades nutricionais do cupuaçu, identificando interações fármaco-nutriente e evidenciando as implicações dessas interações no efeito terapêutico dos fármacos.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica através de coleta de dados. Estudos ou revisões bibliográficas buscam explorar os principais conceitos do tema em questão, averiguar a dimensão, o alcance e a natureza do estudo, condensando e publicando os dados, apontando as lacunas de pesquisas existentes acerca do tema abordado.

A coleta das informações para a revisão bibliográfica foi realizada por meio da exploração de periódicos indexados nas seguintes bases de dados: *Scientific Eletronic Library Online* (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), *Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line* (Medline), *Scopus* Elsevier, *Scholar Google* e Organização Mundial da Saúde (OMS).

Utilizou-se como descritores: Interação droga-alimento; cupuaçu; biodisponibilidade. Para serem incluídos neste estudo, preconiza-se artigos das bases citadas anteriormente, manuais do Ministério da Saúde e teses publicadas que abordam as principais interações existentes entre os fármacos e os nutrientes. A busca das informações foi orientada pelas palavras-chave: Interação droga-alimento; *Theobroma grandiflorum*; biodisponibilidade; fármaco; metabolismo.

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: Artigos científicos publicados nos idiomas português e inglês; que abordam sobre a especialidade de nutrição e farmacologia; conteúdo de revistas científicas e do ministério da saúde; artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados nos anos 2013 a 2023. Artigos fora desse intervalo somente foram incluídos se estes eram a única fonte científica para determinado assunto.

Os critérios de exclusão para a seleção dos artigos foram: Artigos de especialidade: saúde pública, educação continuada e biologia de espécies não amazônicas ou tropicais, estudos com resumo não acessível na base científica, os artigos não disponíveis na integra online gratuitamente, conteúdos não científicos.

Nessa fase de análise do projeto, os artigos selecionados para leitura do resumo ou abstract foram analisados de forma crítica, quanto ao seu perfil metodológico e sua similaridade entre os resultados encontrados de forma minuciosa, buscando respostas para os resultados diferentes ou conflitantes nos estudos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma interação alimento-fármaco pode dificultar que um medicamento atue como deveria ou pode fazer com que um efeito adverso de uma medicação piore ou melhore. Além disso, pode causar uma nova reação adversa (FDA, 2013). A farmacodinâmica entre fármaco e alimento acontecem por meio da interferência da atividade fisiológica dos fármacos ou dos componentes alimentares. Sendo assim, há diversas maneiras possíveis de ocorrerem interações fármaco-nutriente, incluindo a formação de complexos insolúveis que diminuem a disponibilidade do fármaco e do nutriente (ANTUNES; LO PRETE, 2014).

A Tabela 1 apresenta as interações farmacocinéticas entre droga-alimento, sendo estas específicas ou inespecíficas. Observa-se que a coadministração de alimentos ou bebidas pode afetar a liberação do medicamento de diversas maneiras, seja no volume ou na composição dos fluidos luminiais, tempo de transporte da droga ou na motilidade gastrointestinal.

Tabela 1: Interações farmacocinéticas droga-alimento

Específicas	Alimentos funcionais
-------------	----------------------

	Álcool	
	Leite	
	Suco de toranja	
Inespecíficas	Condições luminiais	Volume de fluidos
		Motilidade
		pH
		Físico-química
		Microbiota
	Absorção	Transportadores
		Membrana intestinal
		Metabolismo intestinal
	Distribuição	Transporte linfático
		Ligação a lipoproteínas
		Ligação a proteínas plasmáticas
	Metabolismo e eliminação	

Fonte: elaborado pelos autores (2023) adaptado de Koziolk et al. (2019).

A coadministração de medicamentos com alimentos também pode afetar a absorção dos medicamentos devido a alterações em carreadores de captação e efluxo. Outra influência ocorre nos mecanismos de distribuição, seja no transporte linfático de drogas, ou devido a ligação às lipoproteínas e proteínas plasmáticas. Outrossim, também pode haver alteração no metabolismo e na eliminação das drogas, através das enzimas metabolizadoras do citocromo P450, conhecidas como CYPs (KOZIOLEK et al., 2019).

Os fármacos podem interferir na absorção de nutrientes, a exemplo dos fármacos inibidores da bomba de prótons, tendo o Omeprazol como o representante desta classe como um dos medicamentos mais utilizados no mundo e que afeta diretamente o pH estomacal e altera a digestão de alimentos e absorção de nutrientes. Por outro lado, alguns nutrientes podem interferir em processos farmacocinéticos, o que pode afetar sua ação farmacodinâmica e segurança, ocasionando maior toxicidade ou acelerando a metabolização e eliminação do fármaco, o que acarreta prejuízos ao plano terapêutico (ARAÚJO, 2018).

Seguindo o contexto, Pereira, Abreu e Rodrigues (2018), apresentam as características do cupuaçu (*Theobroma grandiflorum* Schum), uma fruta com potencial econômico agregado especialmente à polpa, que representa em torno de 38% a composição do fruto. As principais características físico-químicas da polpa, são a umidade, sólidos solúveis, açúcares redutores, pH e acidez. Sendo uma fruta de caráter ácido com pH médio de 3,4 (3,2-3,6), este fator representa o maior potencial de interação droga-alimento.

A alteração do pH no trato gastrointestinal devido a alguns nutrientes pode influenciar na absorção de vários fármacos, pois muitos são bases ou ácidos fracos. Algumas alterações de pH podem gerar interações clinicamente importantes que devem ser previstas. Alguns exemplos da interferência da alteração do pH são as interações de alimentos que ocasionam a elevação do pH gástrico e redução da solubilidade dos fármacos. A biodisponibilidade dos fármacos muitas vezes depende do conteúdo gastrointestinal luminal. Portanto, os medicamentos podem reagir sensivelmente às mudanças do ambiente gastrointestinal induzidas pelos alimentos (CVIJIĆ et al., 2014).

A exemplo, novos medicamentos anticancerígenos orais frequentemente apresentam alterações relevantes na biodisponibilidade após administração junto com alimentos, porque muitos deles têm uma fraca solubilidade aquosa e são normalmente administrados em doses

relativamente altas (WILLEMSEN et al., 2016). Por outro lado, medicamentos que dependentes da acidez estomacal para completa solubilização podem facilmente ser coadministrados com alimentos acidificantes, ou com suco de cupuaçu ou outros produtos derivados desta fruta, devido ao caráter ácido (SILVA et al., 2020).

Tabela 2: Valor de pH de diferentes produtos à base de cupuaçu.

Polpa	3,24 – 3,72 (SANTOS et al., 2010)
Suco integral	3,40 (SANTOS et al., 2010)
Suco pronto para beber	3,70 (SANTOS et al., 2010)
Bebida láctea	4,57 – 4,77 (SOUZA, LEÃO & GONÇALVES, 2015)
Doce cristalizado tipo “jujuba”	2,8 – 3,5 (BARROS et al., 2021)
Sobremesa láctea tipo “mousse”	4,3 – 5,8 (SALGADO, 2010)
Cupulate em pó	4,82 (BACHA et al., 2015)
Geleia	3,80 (COUTO et al., 2020)
Bebida fermentada	5,34 – 5,67 (COHEN & JACKIX, 2005)
Néctar	3,2 – 3,52 (VIEIRA & SILVA, 2014)
Vinho	3,0 (ARAÚJO et al., 2020)
Farinha de sementes fermentadas	5,10 – 5,12 (TASSINI, 2016)
Farinha de sementes não fermentadas	4,25 (TASSINI, 2016)

Fonte: dos autores (2023).

A Tabela 2 mostra diferentes produtos feitos a partir do cupuaçu e seus respectivos valores de pH obtidos pelos pesquisadores. Pode-se perceber que todos os produtos tem um pH ácido, devido à característica do fruto. Destes produtos, aquele que é minimamente processado é a polpa ou purê de cupuaçu, que de acordo com a legislação brasileira (BRASIL, 2000) deverá ter um pH mínimo de 2,60. Neste caso, as polpas analisadas possuem pH entre 3 e 4 (SANTOS et al., 2010). A degradação pelo pH pode ser evitada pela adição de excipientes que preservem a farmacocinética, além do fato de melhorar a palatabilidade do medicamento e consequentemente com melhor adesão do paciente devido à adição de corantes e agentes de mascaramento de sabor e até diminuindo a ingestão dos medicamentos com alimentos, que normalmente acontece em um cenário de vida real.

Outro produto à base de cupuaçu, o doce cristalizado tipo “jujuba”, possui o pH mais ácido dentre os analisados por Barros e colaboradores (2021), devido aos ingredientes utilizados: polpa de cupuaçu, açúcar do tipo cristal e ácido cítrico (suco de limão), sem adição de gelatina, justificando que haja um pH mais ácido que a polpa do fruto. A este respeito, Won, Oberlies e Paine (2012) demonstraram por que os sucos cítricos aumentam a exposição sistêmica de vários substratos da CYP3A em humanos. Na maioria dos casos, o efeito é limitado à administração oral (em oposição à administração intravenosa), indicando a importância do CYP3A intestinal na mediação das interações entre alimentos e medicamentos.

Os valores de pH, entre 4,5 e 4,8 encontrados para as formulações de sobremesa láctea de cupuaçu mostram que esta faixa de pH pode inibir o desenvolvimento de bactérias patogênicas, porém não impede o desenvolvimento de fungos deterioradores como bolores e leveduras devido a faixa de pH ser favorável ao crescimento desses microrganismos (SALGADO, 2010). Por este motivo, estes produtos possuem curto tempo de prateleira e devem ser conservados refrigerados até o momento do consumo.

A presença de microrganismos nos alimentos pode alterar diretamente o metabolismo intestinal. Mesmo o consumo a curto prazo de dietas mais restritas tem um impacto importante na composição da microbiota intestinal, ocasionando diferenças na expressão genética microbiana (DAVID et al., 2014). A composição alterada da microbiota intestinal afeta a farmacocinética dos medicamentos principalmente pela atividade metabólica específica dos microrganismos que diferem entre as várias espécies microbianas (ENRIGHT et al., 2016).

Além disso, a presença de fibras também pode alterar a microbiota intestinal. O cupuaçu é uma fonte potencial de fibra alimentar, principalmente fibra solúvel, o que pode alterar o volume de fluidos gastrointestinais e alterar o ambiente intestinal de microrganismos, sendo uma fonte de interação droga-alimento inespecífica referente à absorção dos fármacos com alto potencial de ocorrência. Por outro lado, há um baixo teor de proteínas e lipídios na polpa com 0,48% e 1,92%, respectivamente, indicando um baixo potencial de interferência na farmacocinética de medicamentos (PEREIRA, ABREU & RODRIGUES, 2018).

Outras interações em potencial são com os compostos fenólicos do cupuaçu, que são oriundos do metabolismo secundário da espécie. O líquor do cupuaçu é um dos produtos que apresentam estes compostos bioativos e mostrou-se efetivo na redução do dano causado pela diabetes e dieta hiperlipídica, sugerindo que o líquor de cupuaçu poderia auxiliar no tratamento de distúrbios metabólicos associados com o estresse oxidativo. A exemplo, a administração do referido líquor a ratos diabéticos melhorou significativamente as atividades das enzimas antioxidantes, perfil lipídico e peroxidação lipídica de maneira dose-dependente (OLIVEIRA, ROGERO & GENOVESE, 2015).

Além disso, outras atividades benéficas de diferentes produtos derivados de *Theobroma grandiflorum* Schum indicam que os mesmos podem ser aliados no tratamento a diferentes condições clínicas. Através de modelo

experimental indutor de inflamação intestinal em ratos (TNBS), em uma dieta rica em *T. grandiflorum*, a arquitetura celular do cólon apresentou recuperação, incluindo restauração da mucosa. Ademais, o cupuaçu reduziu significativamente a diarreia e a aderência a órgãos adjacentes quando comparado com o grupo-controle e houve redução das atividades de Mieloperoxidase e fosfatase alcalina (CURIMBABA et al, 2020). Punaro e colaboradores (2017) sugerem que a suplementação diária com extrato de cupuaçu poderia melhorar o controle do estresse nitrosativo, aliado à redução de fatores inflamatórios, sugerindo a importância dos compostos bioativos como terapia adjuvante não farmacológica para retardar complicações renais em pacientes diabéticos.

As interações droga-alimento mais relatadas são aquelas que refletem negativamente na farmacocinética. Isto porque a maioria dos ensaios clínicos realizados antes da aprovação de um medicamento não fazem comparações entre as intervenções farmacológicas combinadas com intervenções nutricionais, como dietas com calorias diárias pré-estabelecidas versus dieta livre. Normalmente os ensaios clínicos pouco verificam a comparação farmacocinética entre a administração do medicamento em jejum, comparado com o período pós prandial ou com intervalo de algumas horas. Desta maneira, a maioria das bulas dos medicamentos não recomenda a ingestão com alimentos, apesar de ser o que frequentemente ocorre em um cenário real, não sendo considerada realista por profissionais de saúde e pacientes (KOZIOLEK et al., 2019).

Em um cenário ideal, tanto os pacientes como os profissionais de saúde beneficiariam se a indústria em consonância com as agências regulatórias como FDA e ANVISA, atualizassem as informações sobre produtos há mais tempo no mercado, indicando claramente se uma interação fármaco-alimento pode ocorrer ou não, o que implicaria em declarações como “Não foram observadas interações deste medicamento com uma refeição altamente calórica.” Portanto, o cenário das interações droga-alimentos é pouco explorado e estas interações são comumente vistas como negativas. Entretanto, não se deve deixar de considerar que

há aquelas interações que potencializem a terapêutica de um fármaco, seja por acelerarem o processo de absorção e distribuição, seja por atuarem sinergicamente com os medicamentos, diminuindo assim a dosagem necessária de um medicamento ou até reduzindo a quantidade de medicamentos na polifarmácia de um paciente.

Deve-se notar, no entanto, que a investigação robusta neste campo encontra empecilhos em decorrência da natureza complexa dos alimentos, tornando difícil a compreensão global de todas as interações fármacos-alimentos a nível molecular. Em adição, pode haver discrepâncias entre resultados obtidos *in vitro* e *in vivo*, que também podem ocorrer devido aos polimorfismos genéticos em enzimas metabolizadoras, como as CYPs e seus respectivos sub-tipos, e outros transportadores intestinais, somados às diferenças individuais, resultam em inúmeras possibilidades de impactos de maior ou menor grau que podem ser causados em diferentes organismos (YOSHIDA et al., 2013).

Antunes e Lo Prete (2014) defendem que a prática dos diversos profissionais da saúde, incluindo enfermeiros, farmacêuticos, médicos e nutricionistas, devem ser aproveitados em um contexto multiprofissional para que haja uma abordagem global ao olhar o paciente, respeitando suas condições de saúde, contexto socioeconômico, cultura e outras particularidades que compõem sua individualidade. Além disso, a localização geográfica de onde o paciente reside e quais alimentos ele tem acesso também são determinantes para perfis regionais de dietas ricas em diferentes nutrientes, como dietas hiperlipídicas, ou em determinados tipos de alimentos, como dietas ricas em pescado ou frutas (MORAES, 2017).

Com a abordagem multiprofissional, é possível identificar as potenciais interações entre fármacos e nutrientes presentes na farmacoterapia e dieta dos pacientes, realizando, em conjunto aos prescritores, as intervenções necessárias por intermédio do manejo adequado da prescrição médica ou dietética, visto que cada tipo de paciente pode

utilizar diferentes classes de medicamentos e ter uma dieta variada, resultando em muitas possibilidades de interações, que devem ser cautelosamente analisadas (ARAÚJO, 2018). Por fim, a orientação adequada acerca dos riscos das interações fármaco-alimento e da importância de ajustes das refeições ou da forma de administração dos medicamentos, facilita a compreensão do paciente para tomada de decisões no dia a dia, sem a supervisão da equipe multiprofissional, diminuindo o risco de ineficácia na farmacoterapia.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cupuaçu tem características físico-químicas e nutricionais específicas. A maioria dos produtos derivados desse alimento tem caráter ácido, assim como a fruta in natura, o que representa a maior parte das interações fármaco-alimento possíveis. Outros componentes bioativos do cupuaçu podem interagir de maneira benéfica, com potencial antioxidante e na redução de lipídios. As alterações induzidas pelos alimentos ainda não estão totalmente elucidadas e as formulações farmacêuticas devem neutralizar, sempre que possível, as interações com os alimentos. Além disso, é desejável que a prescrição de medicamentos esteja ajustada com a dieta, para garantir a resposta terapêutica almejada, levando-se em consideração os conhecimentos farmacocinéticos e farmacodinâmicos, alinhados aos aspectos individuais dos pacientes.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, A. O.; LO PRETE, A. C. O papel da atenção farmacêutica frente às interações fármaco-nutriente. **Infarma – Ciências Farmacêuticas** v. 26, n. 4, p. 208-214. São Paulo, 2014. DOI: 10.14450/2318-9312.v26.e4.a2014.pp208-214. Disponível em: <<https://revistas.cff.org.br/?journal=infarma&page=article&op=view&path%5B%5D=660>>. Acesso em: 12 out. 2023.

ARAÚJO, D.L. et al. Caracterização das propriedades físico-químicas e microbiológicas na cinética de produção de bebidas alcoólicas

fermentadas de açaí e cupuaçu. In: CORDEIRO, C.A.M. **Tecnologia de Alimentos: Tópicos Físicos, Químicos e Microbiológicos**. v. 1, págs. 397-406, cap. 31. Guarujá, 2020. DOI: 10.37885/200800967. Disponível em: <<https://www.editoracientifica.com.br/books/livro-tecnologia-de-alimentos-topicos-fisicos-quimicos-e-biologicos-volume-1>>. Acesso em: 20 out. 2023.

ARAÚJO, D.M. **Análise das possíveis interações farmacológicas e nutricionais em pacientes geriátricos do Hospital das Clínicas, UFPE**. 2018. 71 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Centro Acadêmico de Vitória. Universidade Federal de Pernambuco. Vitória de Santo Antão. Disponível em: <<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/27685>>. Acesso em: 12 out. 2023.

BACHA, M.C.S. et al. Elaboração e composição centesimal de cupulate em pó a partir das sementes de cupuaçu. In: **anais do simpósio latino-americano de ciências de alimentos**, Campinas, Galoá, 2015. Disponível em: <<https://proceedings.science/slaca/slaca-2015/papers/elaboracao-e-composicao-centesimal-de-cupulate-em-po-a-partir-das-sementes-de-cu?lang=pt-br>>. Acesso em: 20 out. 2023.

BARROS, D.R.; et al. Produção e avaliação da qualidade de doce cristalizado de cupuaçu (*Theobroma grandiflorum*) tipo “jujuba” sem adição de gelatina. In: VERRUCK, S. (org). **Avanços em ciência e tecnologia de alimentos**. Vol. 3. Cap. 11, pgs. 148-161. Guarujá, 2021. DOI: 10.37885/210203345. Disponível em: <<https://www.editoracientifica.com.br/books/livro-avancos-em-ciencia-e-tecnologia-de-alimentos-volume-3>>. Acesso em: 20 out. 2023.

BRASIL, Ministério da agricultura e do abastecimento. Instrução normativa N° 1 de 7 de janeiro de 2000, Aprova o Regulamento técnico geral para fixação dos padrões de identidade e qualidade para polpa de

fruta. **Diário Oficial da União**. Seção I, p.54. Brasília, 2000. Disponível em: <<https://shorturl.at/deJKV>>. Acesso em: 20 out. 2023.

COHEN, K.O.; JACKIX, M.N.H. Estudo do liquor de cupuaçu. **Revista Ciência e Tecnologia de Alimentos**, v- 25(1), págs. 182-190, Campinas, 2005. DOI: <<https://doi.org/10.1590/S0101-20612005000100030>>. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/cta/a/8CDhnbNrdxpddrTqbfvyz3b/?lang=pt>>. Acesso em: 20 out. 2023

COUTO, A.G.V. et al. Avaliação físico química e bioativa da polpa e geleia produzida a partir do fruto de *Theobroma grandiflorum* Schum (cupuaçu). **Revista Arquivos Científicos (IMMES)**. v. 3, nº 2, p. 146-154 – ISSN 2595-4407. Macapá, 2020. DOI: <<https://doi.org/10.5935/2595-4407/rac.immes.v3n2p146-154>>. Disponível em: <<https://arqcientificosimmes.emnuvens.com.br/abi/article/view/482>>. Acesso em: 20 out. 2023.

CUCAITA, N.A.; HERNANDEZ, M.S.; GUTIERREZ, R.H. Comparison between chocolate and an analog product made from Copoazú (*Theobroma grandiflorum*). **Acta horticulturae**. v. 1047, p.231–236, 2014. DOI:10.17660/ActaHortic.2014.1047.28. Disponível em: <https://www.actahort.org/books/1047/1047_28.htm>. Acesso em: 12 out. 2023.

CURIMBABA, T.F.S. et al. Prebiotic, antioxidant and anti-inflammatory properties of edible Amazon fruits. **Food Bioscience**. v. 36, nº 100599. Botucatu, 2020. DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.fbio.2020.100599>>. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212429218310459?via%3Dihub>>. Acesso em: 09 out. 2023.

CVIJIĆ, S., PAROJČIĆ, J., LANGGUTH, P. Viscosity-mediated negative food effect on oral absorption of poorly-permeable drugs with an absorption window in the proximal intestine: In vitro experimental simulation and computational verification. **European Journal of Pharmaceutical**

Sciences. V. 61, págs. 40–53. 2014. DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.ejps.2014.04.008>>. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0928098714001602?via%3Dihub>>. Acesso em: 09 out. 2023.

DAVID, L.A., et al. Diet rapidly and reproducibly alters the human gut microbiome. **Nature**. v. 505, págs. 559–563. Cambridge, 2014. DOI: <<https://doi.org/10.1038/nature12820>>. Disponível em: <<https://www.nature.com/articles/nature12820>>. Acesso em 23 out. 2023.

ENRIGHT, E.F., et al. The impact of the gut microbiota on drug metabolism and clinical outcome. **Yale Journal of Biology and medicine**. v. 89, págs 375–382. 2016. Disponível em <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5045146/pdf/yjbm_89_3_375.pdf> Acesso em: 23 out. 2023.

FDA, 2013. **Avoid food-drug interactions**. A guide from the National Consumer League and U.S. Food Administration Avoid Food-Drug Interactions. [online], <http://www.fda.gov/downloads/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/EnsuringSafeUseofMedicine/GeneralUseofMedicine/UCM229033>. Acesso em: 20 out. 2023

KOZIOLEK M., et al. Navigating the human gastrointestinal tract for oral drug delivery: uncharted waters and new frontiers. **Advanced Drug Delivery Reviews**. 2016. v. 101, págs. 75–88. DOI: 10.1016/j.addr.2016.03.009. Disponível em <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169409X16300953?via%3Dihub>>. Acesso em: 20 ago. 2023.

KOZIOLEK M.. The mechanisms of pharmacokinetic food-drug interactions– A perspective from the UNGAP group. **European Journal of Pharmaceutical Sciences**. v. 134, págs. 31–59. Nottingham, 2019. DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.ejps.2019.04.003>>. Disponível em: <

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928098719301411?via%3Dihub>>. Acesso em: 20 ago. 2023.

MORAES, J.M.M. **Por que as pessoas comem o que comem?**

Comparação das motivações para comer entre dois contextos

socioeconômicos díspares no Brasil. 2017. 140 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação de Nutrição em Saúde Pública) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo.

OLIVEIRA, J., SILVA, J. V., AMOURIM, M., SANTOS, M., BATISTA, A. Produção de pequenas frutas no brasil: um mercado em potencial. **Enciclopedia biosfera.** V. 17, nº 33, p. 362. Jandaia, 2020. DOI: 10.18677/EnciBio_2020C32.

Disponível em:

<<https://conhecer.org.br/ojs/index.php/biosfera/article/view/681>>. Acesso em: 10 out. 2023

OLIVEIRA, T.B.; ROGERO, M.M.; GENOVESE, M.I. Poliphenolic-rich extracts from cocoa (*Theobroma cacao* L.) and cupuassu (*Theobroma grandiflorum* Willd. Ex Spreng. K. Shum) liquors: A comparison of metabolic effects in high-fat fed rats. **Pharma Nutrition.** V. 3, pgs. 20–28. São Paulo, 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.phanu.2015.01.002>.

Disponível em: <

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213434415000031?via%3Dihub>>. Acesso em: 09 out. 2023.

PEREIRA, A.L.F.; ABREU, V.K.G.; RODRIGUES, S. Cupuassu—*Theobroma grandiflorum*. In: RODRIGUES, S.; SILVA, E.B.O.S.; BRITO, E.S. (ed.) **Exotic Fruits Reference Guide**, Academic Press. pgs. 159-62. 2018. DOI:

<<http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-803138-4.00021-6>>. Disponível em:

<<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780128031384000216?via%3Dihub>>.

Acesso em: 18 out. 2023.

POLAKA, S. et al. Food–drug interactions and their implications on oral drug bioavailability. In: TEKADE, R.K. (ed.) **Advances in Pharmaceutical Product Development and Research, Pharmacokinetics and**

Toxicokinetic Considerations – V. 2. Cap. 11. P. 263-289. 2022. DOI: 10.1016/B978-0-323-98367-9.00002-0. Disponível em < <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780323983679000020>>. Acesso em: 20 ago. 2023.

PUNARO, G.R. et al. Cupuaçu extract reduces nitrosative stress and modulates inflammatory mediators in the kidneys of experimental diabetes. **Clinical Nutrition**. Vol. 38, p. 364-371. São Paulo, 2017. DOI: 10.1016/j.clnu.2017.12.016. Disponível em: < [https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614\(17\)31436-X/fulltext](https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(17)31436-X/fulltext) >. Acesso em 23 out. 2023.

SALGADO, H.L.C. **Sobremesa láctea de cupuaçu (*Theobroma grandiflorum* Schum)**: desenvolvimento e estudo da vida de prateleira. 2010. 84 f. Dissertação de Mestrado (Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará. Belém. Disponível em: < https://ppgcta.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/dissertacoes/2010/Hugo_Salgado.pdf>. Acesso em: 20 out. 2023.

SANTOS, G.M. et al. Atividade antioxidante e correlações com componentes bioativos de produtos comerciais de cupuaçu. **Ciência Rural**. v.40, n.7, p.1636-1642, Fortaleza, 2010. DOI: <<https://doi.org/10.1590/S0103-84782010005000103>>. Disponível em: < <https://www.scielo.br/j/cr/a/76Vt3tKyrNXwcyQXsCDPw5K/>>. Acesso em: 20 out. 2023.

SERRA-MAJEM, L. Ibero-American consensus on low- and no-calorie sweeteners: Safety, nutritional aspects and benefits in food and beverages. **Nutrients** v. 10, n° 7, p. 818. 2018. doi:10.3390/nu10070818. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2072-6643/10/7/818>>. Acesso em: 12 out. 2023.

SILVA, H.M. et al. Doce em massa de cupuaçu: propriedades físico-químicas, tabela nutricional e aplicação do semáforo nutricional. **Revista**

Desafios – v. 7, n. 2. Imperatriz, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.20873/ufv7-8510>. Disponível em: <
<https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/desafios/article/download/8510/17050> >. Acesso em: 12 out. 2023.

SOUZA, A.F.; LEÃO, M.F.; GONÇALVES, C.R. Elaboração e caracterização de bebida láctea fermentada sabor cupuaçu (*Theobroma grandiflorum* Schum) obtida através da fermentação de dois tipos de cultura. **Anais do 55º Congresso Brasileiro de Química**. Goiânia, 2015. Disponível em: <<https://www.abq.org.br/cbq/2015/trabalhos/10/7490-16098.html>>. Acesso em 20 out. 2023.

SPINA, E.; PISANI, F.; LEON, J. Clinically significant pharmacokinetic drug interactions of antiepileptic drugs with new antidepressants and new antipsychotics. **Pharmacological Research**, v. 106, p. 72–86, 2016. DOI: 10.1016/j.phrs.2016.02.014. Disponível em: <
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S104366181600044X?via%3Dihub>>. Acesso em: 09 out. 2023.

TANSSINI, K.K. **Caracterização de farinhas de sementes de cupuaçu e aproveitamento na produção de biscoitos tipo cookies**. 2016. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia) – Instituto de Ciências da Saúde, Campus Universitário de Sinop, Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop. Disponível em: <
<https://bdm.ufmt.br/bitstream/1/1403/1/TCC-2016-KESYE%20KELLER%20TANSSINI.pdf> >. Acesso em 20 out. 2023.

VIEIRA, M.C. SILVA, C.L.M. Stability of cupuaçu (*Theobroma grandiflorum*) nectar during storage. **International Journal of Food Studies**. Volume 3, nº 2, pgs. 160-174. Faro, 2014. DOI: 10.7455/ijfs/3.2.2014.a3. Disponível em: <
<https://www.iseki-food-ejournal.com/ojs/index.php/e-journal/article/view/162/114>>. Acesso em 20 out. 2023.

WILLEMSEN, A.E.C.A.B. et al. Effect of food and acid-reducing agents on the absorption of oral targeted therapies in solid tumors. **Drug Discovery**

Today, v. 21, n° 6, pgs. 962–976. 2016. DOI:

<https://doi.org/10.1016/j.drudis.2016.03.002>. Disponível em:

<<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S135964461630071X?via%3Dihub>>. Acesso em: 09 out. 2023.

WON, C.S., OBERLIES, N.H., PAINE, M.F. Mechanisms underlying food-drug interactions: inhibition of intestinal metabolism and transport.

Pharmacology & Therapeutics. V. 136, n° 2, pgs. 186–201. Chapel Hill, 2012.

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2012.08.001>. Disponível em:

<<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0163725812001623?via%3Dihub>>. Acesso em 20 ago. 2023.

YOSHIDA, K., MAEDA, K., SUGIYAMA, Y. Hepatic and Intestinal Drug Transporters: Prediction of Pharmacokinetic Effects Caused by Drug-Drug Interactions and Genetic Polymorphisms. **Annual Review of**

Pharmacology and Toxicology. V. 53, n° 1, pgs. 581–612. Tóquio, 2013.

DOI:10.1146/annurev-pharmtox-011112-140309. Disponível em:

<<https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-pharmtox-011112-140309>>. Acesso em: 23 out. 2023.

¹ Pós Graduanda em MBA em Pesquisa Clínica, Centro Universitário Internacional UNINTER, Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado. Avenida Pedro Teixeira, 25, Dom Pedro, Manaus – AM.

Email: aretha.omena@gmail.com

² Graduanda em Nutrição, Centro Universitário Nilton Lins UNL, Avenida Professor Nilton Lins, 3259, Flores, Manaus – AM. Email:

sabrinaomena78@gmail.com

³ Graduanda em Nutrição, Centro Universitário Nilton Lins UNL, Avenida Professor Nilton Lins, 3259, Flores, Manaus – AM. Email:

kamillymartins.pessoal@gmail.com.

⁴ Docente do curso de graduação em nutrição, Mestre em Biologia Urbana, Centro Universitário Nilton Lins UNL, Avenida Professor Nilton Lins, 3259, Flores, Manaus – AM. Email: email.de.apoio.ronildo@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistافت.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
fundação do Ministério da Educação (MEC),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistافت.com.br/e

desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

[xpediente](#) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!